

LES SOLS SONT ACIDES

40 à 50 % des terres arables dans le monde sont acides, avec un pH inférieur à 5,5. Le chaulage peut augmenter le pH du sol et améliorer la productivité des plantes.

RÉDUCTION DE L'OXYPDE NITREUX

L'étude a montré que le chaulage réduisait les émissions d'oxyde nitreux, car il favorise la réduction microbienne de N_2O en N_2 lors de la dénitrification et stimule l'absorption d'azote par les plantes.

DAVANTAGE DE CO₂

L'augmentation des émissions de CO₂ sous chaulage peut être liée à l'amélioration de la croissance des plantes et des microbes, et donc de la respiration.

AUTEURS

Hui-Min Zhang, Zhi Liang, ...
Diego Abalos (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14860049

IMPACT DU CHAULAGE SUR LES FLUX DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SOL : UNE MÉTA-ANALYSE DES FACTEURS BIOLOGIQUES

Impact climatique

Le chaulage exerce un fort impact sur les communautés microbiennes impliquées dans la production et la consommation de gaz à effet de serre. Ce lien étroit entre les processus peut être utilisé pour identifier des stratégies de réduction des émissions.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

EJP SOIL

CARBOSEQ

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CARBOSEQ PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif du projet CarboSeq est d'estimer le potentiel de séquestration de SOC réalisable en tenant compte des contraintes techniques et socio-économiques. Le projet est aligné sur l'activité en cours de la FAO pour une « carte mondiale du potentiel de séquestration du SOC » (GSOCseq).

COORDINATEUR DU PROJET :

Axel Don

axel.don@thuenen.de

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

CarboSeq,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

